

PIYODALAR YO'LAGI UCHUN MAXSUS MO'LJALLANGAN INNAVATSION SVETAFORLARNI NOANNAVIY ENERGIYA BILAN TAMINLASH ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5888334>

Abdunabiyev Dostonjon assistant, Toshmurodov Fazliddin talaba, Yusubjonov Kamoliddin talaba, Tolibjonov Bahriiddin talaba, Rahimov Rasuljon talaba.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika unuversiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada piyodalar yo'lagi uchun maxsus mo'ljallangan svetaforlarni noannaviy energiya bilan taminlash istiqbollari haqida malumotlar o'rganilgan. Piyodalar yo'lagidagi svetaforlarni quyosh paneli orqali olingan energiya bilan taminlash orqali yo'l transport hodisalarini kamaytirishda bo'yicha malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Quyosh paneli, quyosh batareyalari, piyodalar yo'lagi, faktlar, manba, svetavor, energiya, elektr energiya, yo'l, yo'l xarakati, xavf xatar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmoni bilan 2022–2025 yillarda O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi. Strategiyada ilg'or xorijiy tajribaga tayangan holda yo'l harakatini tashkil etishda vakolatli davlat organlari va jamoat tuzilmalarining faoliyatini va o'zaro hamkorligini “Ravon yo'l” tamoyili asosida tashkil etish, muvofiqlashtirish hamda ularning vakolatlari doirasini aniq belgilashni nazarda tutgan holda, ushbu sohadagi munosabatlarni to'g'ridan-to'g'ri qonun normalari bilan tartibga solish, “Yo'l — piyoda uchun” tamoyilini keng joriy etish ko'zda tutilmoqda.

Bundan tashqari, strategiyada quyidagilar belgilandi:

Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini muntazam ravishda qasddan buzuvchilarga, og'ir oqibatlariga olib kelgan yo'l-transport hodisalarini sodir etganlarga nisbatan javobgarlik choralarni kuchaytirish, shu jumladan transport vositasini boshqarish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish;

SHahar va tumanlarning aholi gavjum joylarida piyodalar yo'laklariga piyodalar boshqaradigan svetaforlar o'rnatish va jamoat va maxsus transport uchun alohida harakatlanish yo'l polosasi va zamonaviy velosiped yo'lklarini tashkil etish;

Transport va piyodalarning harakatni to'xtatishi va boshlashi to'g'risida ogohlantirishning zamonaviy signal beruvchi tizimlarini joriy etish, piyodalar uchun yangi turdagi o'tish joylarini tashkil etish.

Shuningdek, qoniqarsiz holati YTHga, ayniqsa o'limga olib kelgan yo'l yoki muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasi ob'ektlari tasarrufida bo'lgan tashkilotlar yoki organ rahbarlaridan moddiy zararni undirish tartibi joriy etiladi. Piyodalar uchun yangi turdagi o'tish joylarini tashkil etilishi ham belgilandi.

Yuqoridagilarni inobatga oldan holada maqolada mualliflar tomonida piyodalar yo'lagi uchun maxsus noananaviy Innovatsion svetaforlarni qo'llash bo'yicha masalalarni ko'rib chiqilgan.

Quyosh panellarining 3 asosiy turi mavjud bo'lib ular quyidagilar:

Monokristall quyosh paneli Eng samarali va qimmat quyosh panellari Monokristalin hujayralar bilan ishlab chiqariladi. Quyosh plyonkalari juda sof kremniydan foydalanadilar va murakkab kristall o'sishini o'z ichiga oladi. Uzunroq silikon majmuasi ishlab chiqariladi. Ular 2-4 mm qalinlikdagi disklar yokigofrirovkalarga bo'linadi, keyinchalik quyosh panelida bir-biriga bog'langan alohida kameralarga ishlov beriladi.

Polikristall quyosh paneli-Polikristalli hujayralar bilan ishlab chiqarilgan Multi- kristalli quyosh panellari biroz kamroq qimmatroq va biroz kam samaraliroqdir chunki hujayralar bitta kristalda yetishtirilmaydi, ko'plab kristallarning katta qismida ishlab chiqariladi. Ularda shaffof shisha ko'rinishini beradi. Monokristalli hujayralar singari, ular quyosh panelini tashkil etuvchi alohida hujayralarni ishlab chiqarish uchun ham vazalarga bo'linadi.

Amorf quyosh paneli-Ular albatta kristall emas balki quyosh panelini yaratish uchun metall yoki shisha kabi asosiy materiallarga yupqa silicon qatlami yotadi. Ushbu Amorf quyosh paneli juda arzon, ammo ularning energiya samaradorligi, Monokristalin yoki Polikristalli quyosh paneli kabi bir xil kuch miqdorini ishlab chiqarish uchun juda kamroq kvadrat kichraytirish kerak. Amorf quyosh paneli, janubga qaragan uyingizda yuzasini katta maydonlarini qoplash uchun tom yopish materiallarining uzun choyshablariga ham o'rnatilishi mumkin

Quyosh panellari quyoshdan hech qanday harakatlanuvchi qismlar, nol emissiya va parvarish qilinmasdan quyosh nurini elektr energiyasiga aylantirib erkin energiya hosil qilinadi. Quyosh batareyalari, quyosh energiyasidan elektr energiyasi ishlab chiqaradigan individual silikon kameralar to'plami. Fotonlar nozik silikon plitalarining yuzasiga zarba berishda elektr toki ishlab chiqaradi. Yagona quyosh xujayrasi faqat taxminan $\frac{1}{2}$ (0.5) volt hosil qiladi. Biroq taxminan 25 dyumli 54 dyumli 12 voltli panel taxminan 17 voltli

ishlab chiqarish uchun ketma-ket similar bilan bog'langan 36 ta kamerani o'z ichiga oladi. Quyosh panelini 24 voltli chiqishi uchun sozlash mumkin bo'lsa, 72 ta kameralar bo'ladi, shuning uchun 36 ta har ikkala 12 voltli guruhlar ko'pincha ketma-ket ulanishi mumkin, bu odatda quyosh panelini 24 voltga chiqish imkonini beradi. Masalan batareyalarni zaryadlashda bu kuchlanish 12 dan 14 voltgacha tushadi va bu o'lchamdagi panel uchun 75 dan 100 vattgacha bo'ladi. Bir necha quyosh paneli mavjud kuchlanishni oshirib parallel ravishda kabel orqali ulanishi mumkin va 24, 48 va hatto undan yuqori kuchlanish tizimlarini kuchaytirish uchun ketma-ket simlar bilan ulanish mumkin. Quyosh panellarida yuqori voltli chiqishni ishlatishning afzalligi shundaki, elektr quvvati quyosh panelidan zaryadlovchilarga va batareyalarga o'tqazish uchun kichikroq o'lchamdagi simlardan foydalanish mumkin. Oxirgi bir necha yil ichida mis yuqori darajada o'sganligi sababli katta mis kabellari va kabellarni xariq qilish juda qimmat.

Hammanizga malumki an'naviy elektr energiyasini uzatish tarmoqlarida uzulishlar bo'lib turadi. Buning oqibatida elektr manbaida ishlaydigan qurilmalar ham o'chadi va insonlar uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Shulardan biri piyodalar yo'lagidagi svetafor bo'lib uning ishlamasligi oqibatida yo'llardagi nazorat izdan chiqadi, buning oqibatida esa insonlarning hayotiga xavf vujudga keladi. Hozirgi hayotimizni esa svetaforlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Svetaforning ishlash prinsipi hammanizga ma'lum. Piyodalar yo'lagidagi svetaforlarni an'naviy elektr energiyasidan foydalanmasdan quyosh paneli orqali olingan elektr energiyasi bilan elektr istemolini taminlasak piyodalar yo'lagidagi noqulayliklarni bartaraf etiladi. Shuning uchun statistikaga qaraganda o'tgan yili Svetaforlarni ishlamasligi oqibatida 500 ga yaqin yo'l transport hodisasi bo'lgan. Yo'l transport hodisasi natijasida o'lim ham kuzatilgan. Shu sababli piyodalar yo'lagidagi svetaforlarda quyosh panelidan foydalanib ishlashini taminlay olsak odamlar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini malum bir miqdorda kamaytirgan bo'lamiz. Bunda barcha piyodalar yo'lagidagi svetaforlarda quyosh paneli hamda uni elektr tokini saqlab turuvchi batareyalarni o'rnatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa:

Mualliflar agarda piyodalar yo'lagidagi svetaforlarda an'naviy elektr energiyadan foydalanmasdan quyosh paneli bilan olingan energiyadan foydalansak yoki svetaforlarni doimiy elektr energiya bilan taminlay olsak inson hayoti, salomatligiga va piyodalar yo'lagidagi svetaforlarni ishlamasligi oqibatida transport hodisalari sodir bo'lishini oldini olgan bo'lamiz. Elektr energiya manbalaridan uzoqda joylashgan piyodalar

yo'lagiga svatafor o'rnatish anchagina qimmatga tushadi. Buning sababi elektr kabellari tortish va unga ketadigan ishchi kuchi. Agar elektr manbaidan uzoqda joylashgan piyodalar yo'lagidagi svetaforlarni elektr istemolini quyosh panelidan olingan elektr energiyasi bilan qondira olsak moddiy sarf harajatni malum bir miqdorda kamaytiramiz.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi farmoni bilan 2022–2025 yillarda O'zbekistonda jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasi.
2. <https://qalampir.uz>.
3. <http://srcyrl.smartnewenergy.com>.